

ANÁLISE DO PERFIL DE MALÁRIA NOS ESTADOS DA REGIÃO NORTE DE 2015 A 2024

Guilherme Eduardo Noieto de Sousa Santana - Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão - guilherme.santana@uemasul.edu.br

Ludmilla Santos Silva de Mesquita - Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão - ludmilla.mesquita@uemasul.edu.br

INTRODUÇÃO: A malária é uma doença parasitária endêmica de regiões tropicais e subtropicais, transmitida pelo mosquito Anopheles e causada por protozoários do gênero Plasmodium. Se não tratada, a malária não complicada pode evoluir para a chamada malária grave. Existem cinco espécies que parasitam seres humanos e, dessas, o Plasmodium falciparum geralmente é o causador da forma mais grave da doença. No Brasil, a região amazônica representa quase a totalidade dos casos, visto que é propícia ao desenvolvimento da patologia, por albergar os fatores ambientais e sociais que a ela se associam. **OBJETIVOS:** Analisar o perfil da malária nos estados da Região Norte de 2015 a 2024. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo analítico, retrospectivo e quantitativo, o qual teve como base dados do Sistema de Informações Hospitalares (SIH/SUS) presentes no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Utilizou-se as variáveis: número de internações, óbitos, taxa de mortalidade e espécies do protozoário causador. **RESULTADOS:** No período, a região totalizou 15.831 internações (82,89% das internações no Brasil) e os estados com maior número foram: Roraima (3641), Rondônia (3473) e Amazonas (3033). Os três estados também lideraram o número de óbitos, visto que, dos 119 da região, 47 pertenceram a Roraima, 32 a Rondônia e 21 ao Amazonas. Quanto à taxa de mortalidade, três estados superaram a taxa média da Região Norte (0,75), sendo esses: Roraima (1,29), Rondônia (0,92) e Amapá (0,76). Em relação ao agente causador, o Plasmodium vivax foi responsável por 11.110 internações, o Plasmodium falciparum por 2.235 e o Plasmodium malariae por 344. As demais internações foram classificadas como “outras formas de malária confirmadas com exame parasitológico” e “malária não especificada”. Acerca disso, notou-se que Roraima apresentou 896 internações por Plasmodium falciparum, cerca de 40% dos casos de toda a região. **CONCLUSÃO:** Notase que a malária é um relevante problema para a saúde pública brasileira, sobretudo na Região Norte, dada a sua recorrência e potencial gravidade. Na região, vê-se que os números são mais expressivos em Roraima, Rondônia e Amazonas. Desses, Roraima merece destaque, visto que lidera os índices, apesar de ser o estado menos populoso da região. A esse respeito, o grande número de internações por Plasmodium falciparum no estado sugere um possível fator a ser considerado. Ademais, sabe-se que a doença é multifatorial e as causas de seus números são diversas, o que demonstra a necessidade de conhecer o cenário da malária na região.

Palavras-chave: Malária, Plasmodium, Saúde pública.

REFERÊNCIAS:

FIKADU, M.; ASHENAFI, E. Malária: Uma visão geral. Infecção e resistência aos medicamentos, v. 16, p. 3339–3347, 2023

GAMA, J. K. B.; CHALKIDIS, H. Perfil epidemiológico da Malária / Epidemiological profile of Malaria. **Brazilian Journal of Development**, v. 7, n. 12, p. 120424–120434, 29 dez. 2021.

LINS, G. et al. Malária: A crise silenciosa em Alto Alegre, Roraima e o fantasma do garimpo na Terra Indígena Yanomami. **REVISA**, v. 12, n. 4, p. 937–947, 2023.

TabNet Win32 3.0: Morbidade Hospitalar do SUS - por local de internação - Brasil. Disponível em: . ZEKAR, L.; SHARMAN, T. Malária por Plasmodium falciparum. Em: StatPearls . Treasure Island (FL): StatPearls Publishing, 2025.